

O'ZBEKISTON XALQARO ISLOM AKADEMIYASI
MUXTOR AUEZOV NOMIDAGI JANUBIY
QOZOG'ISTON UNIVERSITETI
AKADEMIK BOBOJON G'OFUROV NOMIDAGI
XO'JAND DAVLAT UNIVERSITETI

TURKIY TILLI DAVLATLAR
MADANIYATI, FALSAFASI VA TARIXI
XALQARO SIMPOZIUM

INTERNATIONAL ISLAMIC ACADEMY
OF UZBEKISTAN

XALQARO MUNOSABATLAR VA IJTIMOIIY FANLAR KAFEDRASI

“TURKIY TILLI DAVLATLARNING
FALSAFASI, MADANIYATI, ALOQALARI:
TARIX, BUGUN VA KELAJAK”

IV - XALQARO SIMPOZIUM

TOSHKENT 2023

O'ZBEKISTON XALQARO ISLOM AKADEMIYASI
MUXTOR AUEZOV NOMIDAGI
JANUBIY QOZOG'ISTON UNIVERSITETI
AKADEMIK BOBOJON G'OFUROV NOMIDAGI
XO'JAND DAVLAT UNIVERSITETI

TURKIY TILLI DAVLATLARNING
FALSAFASI, MADANIYATI, ALOQALARI:
TARIX, BUGUN VA KELAJAK

Xalqaro simpozium materiallari

2023-yil, oktabr

“Academic Research” MCHJ

TOSHKENT 2023

TURKIY TILLI DAVLATLAR
MADANIYATI, FALSAFASI VA TARIXI
XALQARO SIMPOZIUM

October, 2023

PAU.UZ

1

Turkiy tilli davlatlarning falsafasi, madaniyati, aloqalari: tarix, bugun va kelajak. Xalqaro simpozium materiallari. - Toshkent: "Academic Research" MCHJ, 2023-yil.

O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi ilmiy, o'quv-uslubiy Kengashining 2023 yil 29 noyabrda 5 sonli majlisida nashrga tavsiya etilgan.

MAS'UL MUHARRIR:

Rajabov Sh.Sh.

O'zXIA "Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

TAHRIR HAYATI:

Karimov F. E.

Siyosiy fanlar doktori (DSc), dotsent O'zXIA.

Qaxxarova M. M.

Falsafa fanlari doktori, prof. O'zXIA.

Raximshikova M.

Falsafa fanlari nomzodi, dotsent JQU.

Karimova D. R.

Yuridik fanlar doktori (DSc), dotsent O'zXIA.

Valiyev B. N.

Falsafa fanlari nomzodi, dotsent O'zXIA.

Akmalov Sh. I.

Siyosiy fanlar nomzodi, dotsent O'zXIA

Yunusov H.

Yuridik fanlar nomzodi, dotsent O'zXIA

Berdiyev B. O.

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots. v.b.

Nazirov M. M.

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots. v.b.

Akramov J. D.

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) O'zXIA

KOORDINATOR:

Avazova Sh.

Yuridik fanlar nomzodi, katta o'qituvchi, O'zXIA.

Mamazova Z.

Katta o'qituvchi. O'zXIA.

Jumaniyozova M.

O'qituvchi. O'zXIA.

TEXNIK MUHARRIR:

Muxammadsoliyev S.

Magistrant. O'zXIA.

Mualliflar maqolalarda keltirilgan fikrlar, ma'lumotlar hamda manbalarning ishonchli va asosli ekanligiga mas'uldirlar.

АХБОРОТ МАКОНИДА ИНСОН ОМИЛИ: УНИНГ АҲЛОҚИЙ ТАРБИЯГА ТАЪСИРИ.

Мирзаев Абдуғаффор Мирзорахматович

Ўзбекистон металлургия комбинати

Ёшлар етакчилари кенгаши раиси

Аннотация: Замонавий ахборот технологиялари бугунги кунда инсон тараққиёти имкониятларини кенгайтириш билан бирга глобал ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ўзгаришларга олиб келди. Бу, бир маънода, маънавий инқирозни чуқурлаштиришга, миллий маданий кимлиги йўқотиш хавфига олиб келди. Шу сабабли, жамоатчилик учун катта қизиқиш уйғотадиган ва баъзан кенг жамоатчиликка таъсир қиладиган ва баъзан инсоннинг ижтимоий-сиёсий ўзгариши билан боғлиқ бўлган "кибер-мағлубият" давлатнинг энг катта рақобатчиси, ҳозирги кунда энг катта муаммо бутун дунё бўйлаб. Шу боис, глобаллашув даврида инсон ва жамиятнинг ахлоқий ҳаётига "кибер-капитализм" нинг салбий таъсирига алоҳида эътибор бериш керак.

Аннотация: Сегодня современные информационные технологии, наряду с расширением человеческого коммуникационного потенциала, привели к глобальным социально-экономическим, политическим изменениям. Это, в каком-то смысле, привело к углублению духовного кризиса, риску утраты национальной культурной самобытности. Таким образом, «кибер-стрингизм», который вызывает большую обеспокоенность у широкой общественности, который иногда затрагивает широкую общественность, а иногда связан с социально-политическими изменениями личности, являющейся самым большим конкурентом государства, в настоящее время признан самой большой проблемой по всему миру. Поэтому пришло время обратить особое внимание на негативное влияние «киберкапитализма» на нравственную жизнь людей и общества в эпоху глобализации.

Abstract: Today, modern information technologies, along with enhancing human communication capacities, have led to global socio-economic, political change. This, in one sense, has led to the deepening of the spiritual crisis, the risk of loss of national cultural identity. Therefore, "cyber-stringism", which is of great concern to the general public, which sometimes affects the general public and is sometimes concerned with the socio-political change of the individual, the state's greatest competitor, is now recognized as the biggest problem worldwide. Therefore, it is time to pay special attention to the negative impact of "cyber-capitalism" on the moral life of human beings and society during the era of globalization.

Key words: virtual world, morality, elegance, cyber extremism, blogger, social networks, aggressive attitude, live broadcast, cybercrime, cyber space.

Калит сўзлари: virtual dunyo, axloq, elegantlik, kiber ekstremizm, blogger, ijtimoiy tarmoqlar, tajovuzkor munosabat, jonli efir, kiber jinoyatchilik, kiber makon.

Ключевые слова: виртуальный мир, мораль, элегантность, кибер-экстремизм, блогер, социальные сети, агрессивный настрой, прямая трансляция, киберпреступность, киберпространство.

XX асрнинг иккинчи ярми ва XXI аср бошида ривожланган технологиялар сўнгги йиллар мобайнида доимий муҳокама этиб келинаётган глобаллашув ҳамда информацион ижтимоий тузилмага оид масалаларни долзарблаштирди. Дунёнинг бугунги манзараси ахборот-коммуникацион технологиялар орқали янада ёрқин ва гўзал бўлиши билан бирга даҳшатлироқ кўриниш ҳам олмоқда. Глобаллашув даврида кибермаконда ахборот хавфсизлигини таъминлаш масаласи муҳим вазифалардан бирига айланиб бормоқда. Бу жараёнда содир бўлаётган кибержиноятлар инсониятга мисли кўрилмаган таҳдидлар солиш хавфи кучаймоқда. Бу кўриниш кибермакондаги киберэкстремизм, кибертерроризм ва бошқа “кибер”лардир. Бундай таҳдиднинг шахс ва жамият тараққиётига салбий таъсири ва оқибатлари ҳақида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқида “Дунёда терроризм таҳдидлари айниқса, сўнгги йилларда кучайиб бораётгани уларга қарши асосан куч ишлатиш йўли билан курашиш усули ўзини оқламаётганидан далолат беради. Бу борада кўп ҳолларда таҳдидларни келтириб чиқараётган асосий сабаблар билан эмас, балки уларнинг оқибатларига қарши курашиш билангина чекланиб қолинмоқда. Халқаро терроризм ва экстремизмнинг илдизини бошқа омилар билан бирга, жаҳолат ва мурасасизлик ташкил этади, деб ҳисоблайман”[1], - деб таъкидлаган эди.

Онлайн кибер жиноятлар ва одамларнинг аъзоликлари[2], Виртуал дунёдаги ҳар қандай онлайн хизматни муҳофаза қилинг[3], Американи кибер терроризм таҳдиди[4], Жанубий Африкадаги виртуал дунё кибер урушлари, кибер жиноятлар ва уларнинг қонуний таҳлиллари[5], Занзибар қонунчилигининг таҳлили, кибер хавфсизлик бўйича маслаҳат режаси ва унинг олдини олиш учун чоралар кўриш[6], Интернетда жиноятчиликнинг олдини олиш моделлари таҳлили[7], европада киберфавфсизлик: антиспубликатив бошқарув-амалиёт [8] ва бошқа тадқиқотлар ўтказилди.

Инсоният ахборотлашиш соҳасида инкилобий ўзгаришлар даврини бошидан кечирмоқда. Дунёда умумий ахборотлашган ҳамжамият шаклланимоқда. Бу ўзгаришлар асосини ахборотлаштириш,

телекоммуникация ва компьютер технологиялари негизда ахборотни узатиш ва истеъмолчига етказиб беришнинг энг замонавий ва самарали воситалари дунёга келаётгани ётади. Оқибатда XXI аср - ахборотлашган жамият асри, деб эътироф этилмоқда. Интернет эса унинг қуроли.

Бугунги кунда айрим оммавий ахборот тармоқларида вайронкор ғояларни тарқатиш орқали ёшларга зўравонлик, шафқатсизлик, хаёсизлик каби нохуш ҳиссиётларни сингдириш каби салбий тенденциялар кучаймоқда. Бунинг оқибатида эса экстремизм ва терроризмнинг ахборот оламидаги янги макон, яни кибермаконда шаклланаётган кўринишлари бўлган киберэкстремизм ва кибертерроризм каби кибер таҳдидларнинг хавфи ортиб бормоқда. Агар Афғонистон ва баъзи араб мамлакатларидаги қарама-қаршилик ва тўқнашувларнинг геосиёсий моҳиятига эътибор берсак, улар ҳам аслида дунёдаги турли кучлар ўртасида кибер курашларнинг кучайгани туфайли авж олаётгани кўрамиз. Бу ҳолат ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва баркамол авлодни тарбиялаш, уларнинг ахлоқий ва эстетик тафаккурига бўлаётган ҳужумларнинг олдини олиш масалалари ҳозирги вақтда муҳим воқеликка айланиб бормоқда.

Масалан, ғарб индивидуализми кибер макон орқали кенг тарғиб этилиб, дунё ёшлари ахлоқий эстетик онги ва қалбида ўз асоратини қолдирмоқда. Бу фикрни Ф.Мухамеджанова шундай таърифлайди - “Юртимиз оммавий ахборот воситаларида ана шундай шундай хавф-хатарлар, хусусан, “оммавий маданият” нинг зарари ҳақида кўплаб эълон қилинаётгани эътиборли, албатта. Уларнинг айримларида янгиликларни бир зумда ўзлаштириб, ахборотни тез қабул қилаётган ёшлар қатламига “деструктив култ”, паротаталитар, неонацистик руҳдаги ғояларни сингдириш бўйича хорижда шаклланган зарарли тенденциялар атрофлича таҳлил этилган[9].

Интернетда яна этник интеграция суръатлари жадаллашиб бораётган бўлсада, кишилик жамиятида асрлар давомида мавжуд бўлиб келаётган дискриминация, шовинизм сингари иллатлар реал воқеликдан виртуал оламга кўчмоқда ва бу жараёнда ҳали ҳуқуқий асослари шаклланиш босқичида бўлган глобал тармоқдан мафкуравий-психологик кураш қуроли сифатида фойдаланилмоқда.

Агар биз кибермакондаги номоён бўлаётган воқеа-ҳодисаларни ташқаридан гўзал бўлиб кўринаётган, ичкари томондан унинг асл гўзаллиги инсонларни разилликка бошлаётганлигини кўрмоқдамиз. Асл гўзаллик воқеликдаги ҳар қандай нарса – ҳодисанинг ишончлилиқ, ҳаққонийлик ва реаллиги билан белгиланади. Кибер майдонда юз бераётган ҳодисаларнинг ҳаққонийлик ва ишончлилиқ даражаси жуда кам. Масалан, баъзи бир ҳолатларда инсонлар томонидан жойланаётган суратлар ҳаққоний эмас ижтимоий тармоқларга бошқа шахсларнинг фотолари билан мулоқатга

киришишда фойдаланадилар, улар томонидан етказилаётган маълумотлар ишончсиз гоҳ бирор бир кино қахрамонлари, юлдузларнинг вафоти ёки ахлоқсизлиги ҳақида маълумот жойланади, аслида эса бундай бўлиб чиқмайди акс эттирилган ҳодисалар эса нореалдир.

А.Ю.Пиджаковнинг фикрича: “Киберэкстремизм - умумий ташвишга солувчи кўплаб кибертерапиялардан биридир. Унинг мақсадлари сиёсий ёки иқтисодий инқирозни, саботаж, ҳарбий ёки фуқоролик активлари ва ресурсларни сиёсий мақсадларда ўғирлашни ўз ичига олади[10]. Бунда киберэкстремистлар биринчи навбатда инсондаги ахлоқий ва эстетик тафаккурни йўқотишга интиладилар. Эзгуликка, гўзалликка бўлган қизиқиши йўқолган шахснинг “манкурт” инсондан фарқи қолмайди. Ҳозирги кунда интернетга муккасидан кетган шахсларнинг манкуртдан битта фарқи бор уни инсон эмас киберлар бошқаради, улар нимани ҳохласа ўшани кўрадилар. Бунга илк сабаб қизиқарлиликдир, аввало қизиқтиради, кейин эса аста-секин ўз йўлида юришга чорлайди. Бунинг оқибатида қарабсизки битта инсон киберэкстремизм қурбонига айланади. Ғайриоддийлик ва мавҳумликдан кўрқиш ёки қизиқсада янгиликни борича қабул қилмаслик инсонга хос хусусият. Техника ва технологияга одамлар дастлаб ана шундай муносабат билдирган эдилар. Бироқ, ҳозирда айнан шу технологиялар ёрдамида инсон цивилизацияси ривожланмоқда. Бунинг энг асосий воситаси Интернет тармоқлари орқали реалликка айланаётганлиги эътироф этилмоқда.

Киберхуружлар ва мафкуравий экспансия иқтисодий камал ҳамда миллий қадриятларимизга бўлган таҳдид билан бирга кўзга ташланмоқда. Экстремизм ўзининг янги босқичи яни киберэкстремизм даврини бошлаб берди. Хўш киберэкстремизмнинг замонавий кўринишлари нималарда ўз аксини топмоқда. Кибер таҳдидлар билан боғлиқ яна бир ҳолат шуки, аксарият ҳолатларда иқтисодий танглик, ишсизлик ва қашшоқлика коррупция каби муаммолардан четдаги мафкура полигонлари фойдаланиб, турли кибер хуружлар орқали мамлакатдаги барқарорликни издан чиқармоқчи бўлади. Масалан, Миср Араб Республикаси сиёсий жараёнлар яна бир марта ушбу жараёнларнинг истиқболи мавҳумликлар билан боғлиқ бўлиб қолаётганининг амалдаги исботидир. Украина, Қирғизистонда бўлиб ўтган, “рангли инқилоблар” мазкур давлатларда жамиятнинг маънавий дунёсига таъсир ўтказганига ҳаммамиз гувоҳимиз.

Киберэкстремизм - бу замонавий жамият учун тобора кучайиб бораётган таҳдид ва мураккаб ижтимоий-сиёсий вазифа. Ахборот тизимидаги киберэкстремизмнинг ортиши билан боғлиқ ахборот ресурсларининг хавфсизлиги муаммолари ҳар қачонгидан ҳам кучлироқ. Ҳар йили экстремистик ташкилотларга қўшилган ўсмирлар сони ортиб бормоқда ва уларнинг аксарияти тасодифан экстремистик тармоқларга тушиб, уларнинг ҳаракатларининг ҳақиқий оқибатларини тушунишмайди[11]

Ёшлар ўртасида киберэкстремизмнинг олдини олиш бир вақтнинг ўзида уч йўналишда амалга оширилиши керак: ҳуқуқий, акмеологик ва технологик.

-Ҳуқуқий йўналиш экстремизмга қарши кураш соҳасида мукамал қонунчиликда ўз аксини топиши керак. Бу қонун умуман оламнинг олдинги ва ҳозирги тажрибасини ҳисобга олади. Киберэкстремистик гуруҳлар ўзлари қабул қилган масъулият даражасидан хабардор бўлишлари, ёшлар ўртасида муайян радикал қарашларни тарғиб қилишлари ва бу ҳаракатлар учун жазонинг муқаррарлиги ҳақида билишлари керак. Ёшларнинг катта қисми, айниқса ўсмирлар, уларнинг тақдири ёки жамиятдаги ўрни билан қониқмайди, бу Интернет тармоғида экстремизм ва терроризм ғояларини тарқатиш учун яхши асос яратади.

-Акмеологик йўналиш ёшларнинг қиймат тизимини шакллантириш билан боғлиқ. Бунинг учун ёшларнинг маданият ва санъат қадриятларига кириб бориши, кино, адабиёт, санъат ва ижтимоий тармоқларнинг салоҳиятидан фойдаланишни соддалаштириш керак. Иккинчиси ҳақида гапирганда, унинг мазмуни инсоний қадриятлар билан бевосита боғлиқ бўлган ўйинлар ва мусобақалар яратиш имконияти қайд этилган. Бу қонуний ва технологик жиҳатдан бир хил зарурий чорадир, чунки ёмонни ёмондан ажрата олмайдиган, ўсишдан хавфли бўлган ёш йигит нафақат киберэкстремизмга мойил, балки жамиятнинг нотўғри тушунишидир.

Сўнгги ва камида муҳим йўналиш технологик бўлиб, у ижтимоий гуруҳ сифатида ёшларга жуда кам боғлиқ. Ушбу соҳада Интернет-контентни филтрлаш ва потенциал хавфли ресурсларга киришни шахсийлаштириш зарур. Контентни филтрлаш учта даражада бўлиши мумкин: провайдер, сервер ва мижоз станцияси. Интернет филтрлари одатда контекст билан ишлашга қодир эмас, бунинг учун контекстли филтрлаш воситалари зарур. Ҳозирги кунда у спам-спам-филтрлар томонидан қўлланилади.

Кибер уруш - санъатсиз ва жангсиз жанг қилиш; рақибини мағлубиятсиз мағлубиятга учратиш.

Виртуал оламда тармоқларнинг сони ошиб бораётганлиги сабабли уларга ташриф буюриш, танлаш имконияти ҳам кенгайиб бормоқда. Ана шунинг учун ҳам реклама жойлаштириш орқали ўз тармоқларига кирувчиларни жалб этиш усулини топишмоқда. Баъзи бир ижтимоий тармоқлар бу борада турли хил усуллар ва воситалардан фойдаланишмоқда. Бу орқали инсон онги ва унинг ахлоқий ва эстетик маданиятига салбий таъсир кўрсатмоқдалар. Бундай сайтларнинг вақтинчалик фойдаланувчилари кўпайиши мумкин, лекин вақт ўтгач уларнинг сони

камайиб боради. Ўзбекистон шароитида ижтимоий -тармоқлардан фойдаланувчиларни ёшини, ишини, худудини, ҳисобга олган ҳолда яратиш лозим. Бу орқали берилаётган ахборотлар инсонларнинг онги ва маданиятини юксалтиришга ҳизмат қилмоғи лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Манба: <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi>
2. Dearbhail Kirwan. Cybercrime: An Investigation of the Attitudes and Environmental Factors that Make People more Willing to Participate in Online Crime. Dublin Institute of Technology. 2017
3. Santa Barbara. Protecting Online Services from Malicious Activity. University of California. 2016
4. Rogers. Protecting America against cyber terrorism, United States Foreign Policy Agenda. USA. 2017
5. Anna Granova, Marco Slaviero. Cyber Warfare. University of Pretoria, Pretoria, South Africa. 2011
6. Ki Hong (Steve) Chon. Cybercrime precursors: towards a model of offender resources. The Australian National University. 2016.
7. Professor Dr Toby Seddon. Cyber-security in the European Region: Anticipatory Governance and Practices. The University of Manchester, UK. 2018.
8. Трофимов В. Д. [Экстремизм](#) (рус.). Проверено 5 июля 2011. [Архивировано](#) 5 февраля 2012 года.
9. Ф.Мухамеджонова. Ахборот глобаллашуви ва ёшлар маънавияти. – Тошкент. Тўплам. Ёшлар ахборот психологик хуружларидан ҳимоя қилиш технологиялари: назария ва амалиёт. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари.,2012, 32-б
10. А.Ю.Пиджаков Борьба с политическим экстремизмом и терроризмом: проблемы изучения / А.Ю. Пиджаков// Известия ВУЗов. Правоведение. – 2003. - №3. – С.234-244
11. Ташанов А. Вайронкор ғоялар ва бузғунчи мафқуралар. - Тошкент. “Турон замин зиё”. 2015 й.; 171 б

